

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ ГЕМОКОЛИТА У ДЕТЕЙ

Худайбердиева Чарос Курдашевна

PhD докторант. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт.
Узбекистон, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748348>

Введение. Синдром гемоколита (СГ) у детей представляет собой серьезную патологию, связанную с воспалительными изменениями в кишечнике и активацией иммунного ответа. Актуальность вопроса обусловлена растущей частотой кишечных инфекций и устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам.

Материалы и методы. Исследование включало 120 детей в возрасте 6 месяцев до 7 лет, проходивших лечение от острых диарей с СГ. Выявление CRP, IL-6, IFN-γ, VEGF-A проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для анализа использовались современные тест-системы, а статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета BioStat.

Результаты. У детей с легким течением СГ уровень CRP был повышен в 2,8 раза ($P < 0,01$), а при среднетяжелом течении — в 4,5 раза ($P < 0,001$) по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о выраженной воспалительной реакции. Уровни IL-6 и IFN-γ также значительно увеличивались: IL-6 — в 2,6 раза ($P < 0,01$), IFN-γ — в 2 раза ($P < 0,001$) у детей с тяжелым течением заболевания. VEGF-A, отвечающий за восстановление сосудистой сети, был выше в 2,3 раза ($P < 0,001$) у детей со среднетяжелыми формами.

Наоборот, уровень противовоспалительного цитокина IL-4 был снижен на 31,8% у детей с тяжелыми формами СГ, что указывает на дисбаланс между про- и противовоспалительными механизмами.

Данные результаты показывают, что активизация провоспалительных цитокинов сопровождается повреждением тканей, что может привести к осложнениям. Таким образом, выявленные изменения могут быть использованы для прогнозирования течения болезни и коррекции терапии.

Выводы. Провоспалительные маркеры CRP, IL-6 и IFN-γ могут стать основой для разработки точечной терапии. Низкий уровень IL-4 указывает на недостаточность противовоспалительных механизмов, что требует дополнительного внимания. Изученные биомаркеры позволяют оценить

тяжесть воспалительного процесса и спрогнозировать возможные осложнения.

Использованная литература:

1. Гончар Н.В., Ермоленко К.Д., Климова О.И. Бактериальные кишечные инфекции с синдромом гемоколита. Медицина экстремальных ситуаций, 2019.
2. Chen ML., Sundrud MS. Cytokine networks and T-cell subsets in inflammatory bowel diseases. Inflammatory Bowel Diseases, 2016.

